

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas
Complexos
05 e 06 de março de 2026

DESCARTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE ÓCULOS USADOS: UMA BREVE ANÁLISE

Diva Gonçalves da Silva¹
Eudima Lima dos Santos²
Patrícia Nascimento de Souza³
Augusto da Gama Rego⁴

¹Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
– Campus Tucuruí (IFPA), pattysouza876@gmail.com

²Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
– Campus Tucuruí (IFPA), diva.goncalves.db@gmail.com

³Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
– Campus Tucuruí (IFPA), jeova3.santo@gmail.com

⁴Engenharia Sanitária e Ambiental – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
– Campus Tucuruí (IFPA), augusto.rego@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19489610

Introdução: O descarte inadequado de óculos usados, constituído majoritariamente por polímeros termoplásticos (acetato e policarbonato) e ligas metálicas, representa um desafio ambiental crescente, quando descartados inadequadamente, contribuindo para a poluição em aterros sanitários e corpos hídricos. A ausência de informações adequadas sobre formas corretas de destinação intensifica o problema ambiental e social a esse tipo de resíduos, gerando impactos ambientais significativos. **Objetivos:** Analisar estratégias ambientalmente adequada de óculos usados, com foco na reutilização, reciclagem e responsabilidade socioambiental, conforme os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). **Metodologia:** Pesquisa bibliográfica e análise documental com base na legislação ambiental vigente e em programas de logística reversa aplicáveis ao setor óptico. **Resultados:** Identificou-se a possibilidade de reciclagem das armações, enquanto as lentes devem ser encaminhadas a pontos específicos, além da viabilidade de programas de doação. **Conclusão:** A implementação de estratégias integradas de reutilização, reciclagem e logística reversa no setor óptico contribui significativamente para a mitigação de impactos ambientais e promove benefícios sociais, reforçando a importância da responsabilidade compartilhada e da implementação de práticas sustentáveis.

Palavras-Chaves: Logística Reversa; Reciclagem; Resíduos Sólidos; Responsabilidade Socioambiental; Sustentabilidade.